

ОИЛАДА МУОМАЛА МАДАНИЯТИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙИЙ-СИЁСИЙ МАҚОМИ

*Дилишода Холматова,
ФарДУ мустақил изланувчиси.*

Аннотация: Мақолада оилада муомала маданиятининг ўрни шунчаки оилавий масала бўлиб қолмай, бугунги куннинг энг долзарб ижтимоий-сиёсий масалаларидан бири эканлиги ишончли далиллар асосида ёритиб берилган.

Калит сўзлар: оила, муомала, маданият, келажак, жамият, тараққиёт, асос, муҳит, юксалиш.

Аннотация: В статье освещается роль культуры в семье на основании убедительных доказательств того, что это не просто семейный вопрос, а один из самых актуальных общественно-политических вопросов на сегодняшний день.

Ключевые слова: семья, поведение, культура, будущее, общество, развитие, основание, окружающая среда, восхождение.

Annotation: The article highlights the role of culture in the family on the basis of convincing evidence that it is not just a family issue, but one of the most pressing socio-political issues today.

Keywords: family, behavior, culture, future, society, development, foundation, environment, ascension.

Республикаимиз Биринчи Президенти И.А.Каримов мустақилликка эришганимизнинг дастлабки кунларидан бошлаб оилага, унинг жамиятда тутган ўрнига ва оилада соғлом муҳитни шакллантириш масаласига алоҳида эътибор қаратиб, ўз асарларида бу долзарб муаммога қайта-қайта мурожаат қилган. Жумладан, “Юксак маънавият – енгилмас куч” номли асарида бу ҳақда шундай дейилади: “Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос маънавиятини шакллантириш ва юсалтиришда, ҳеч шубҳасиз, **оиланинг ўрни ва таъсири беқиёсдир**. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий тушунча ва тасаввурлари биринчи галда оила бағрида шаклланади.” [1, 52.] Айнан шунинг учун ҳам мамлакатимизда 2012 йил “Мустаҳкам оила йили” деб эълон қилинди.

Ҳаммамизга жуда яхши маълумки, оиладаги муҳит, энг аввало, ҳар бир оиладаги соғлом маънавий муҳитга, оила раҳбарларининг дунёқараши, ақл-заковатига боғлиқ.

Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев фаолиятининг дастлабки кунлариданоқ илмга, маърифатга алоҳида эътибор қаратиб келётгани ҳам

бежиз эмас, абатта. Йиллар давомида тўпланиб келган орзу-истаклар самараси ўлароқ мухтарам Юртбошимиз томонидан Янги Ўзбекистонни ва Учинчи Ререссанс пойдеворини барпо этиш ғояси илгари сурилди. Бу ғоя асосида ҳам илм туришлиги “Янги Ўзбекистон стратегияси” номли асарида шундай таъкидланади: “Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашошоқлик – бу билимсизликдир.

Шу сабабли ҳаммамиз учун илгор билимларн ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маънавият эгаси бўлиш узлуксиз ҳаётгий эҳтиёжга айланиши керак.” [2, 24.]

Чинакам маърифат ва маънавият эгаси бўлиш эса ҳар бир оила аъзосинининг, оила бошлиқларининг, айниқса, хонадон бекалари – мухтарам аёлларимизнинг оғизларидан чиқадиган сўзга, ширин муомалага жуда кўп жиҳатдан боғлиқдир. Шу боисдан И. Каримовнинг юқорида таъкидланган асарида бу ҳақда яна шундай дейилади: “Оилавий тарбия масаласида хатога йўл қўймаслик учун аввало ҳар қайси хонадондаги маънавий иқлимни ўзаро ҳурмат, ахлоқ-одоб, инсоний муносабатлар асосига қуриш айна муддао бўлур эди. Бу ҳақда гапирганда, мен мумтоз ёзувчимиз Абдулла Қодирийнинг “Ўтган кунлар” асаридаги қаҳрамонларнинг ўзаро муомала ва мулоқотлари, уларнинг ҳатто кичик фарзандларини ҳам “сиз”лаб гапириши мисолида ота-боболаримизнинг оила маънавиятига қанчалик катта эътибор берганига ишонч ҳосил қиламан.” [1, 55.]

Аён бўлмоқдаки, оила маънавияти жуда кўп жиҳатдан оила бошлиқларига, айниқса, аёлларга боғлиқ. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда: “Аёлни эъзозлаш – эзгулик ва адолат мезони”, деган ғояни ҳаётга татбиқ этиш мақсадида аҳолимизнинг қарийб ярмини ташкил этадиган аёлларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш, хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрни ва нуфзини ошириш, истеъдоди ва қобилиятини рўёбга чиқариш, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш давлат сиёсатининг марказига қўйилди.” [2, 53.]

Оналик ва болаликни ҳимоя қилишнинг маънавий асослари яна сўзга, ширин муомалага бориб тақалади. Зеро, сўз шундай қудратли кучга эгаки, у ўликка жон ато этиши ва аксинча – тирикни ўлдириши мумкин. Фикримизни буюк бобокалонимиз Алишер Навоийнинг қуйидаги пурҳикмат сатрлари ҳам тўлиқ тасдиқлайди:

*Сўздурки, нишон берур ўлукка жондин,
Сўздурки, берур жонга хабар жонондин.
Инсонни сўз айлади жудо ҳайвондин,
Билким, гуҳари шарифроқ йўқ ондин.* [3, 143.]

Дунё медицинасининг асосчиси, машҳур табиб Абу Али ибн Сино ўз давридаёқ инсон руҳини даволамай туриб унинг танасини даволаш мумкин эмаслиги ҳақидаги хулосани баён этган эди. Шундан кейин юзлаб мутахассислар буюк табибнинг бу фикрини ҳар жиҳатдан тажрибадан ўтказдилар. Жумладан, академик К.М.Быков катта мия ярим шарлари пўстлоғи инсон ички организмнинг физиологик ва потологик ҳолатларини бошқариб туришлигини тажриба асосида илмий жиҳатдан асослади.

Асаб, қанд, юрак, қон босими, ошқазон-ичак хасталиклари ҳаддан ташқари кўпайган бугунги кунда жаҳон медицина ходимлари бу касалликлар асосида ижтимоий муносабатлар чоғида фикрни аниқ баён эта олмаслик ёки нутқ маданиятини кўпол равишда бузишлик натижасида содир бўладиган руҳий зарба (стресс)лар туфайли юзага келаётганлигини эътироф этмоқдалар.

Врач ва ёзувчи Зорий Балаян бу ҳақда ташвишланиб шундай ёзади: “Ҳозирги замон врачлари ўртасида “инфаркт эпидемияси” деган жумла пайдо бўлган. Бир қарашда инфаркт юқумли касаллик ҳисобланмайди. Аммо мулоҳаза қилиб қаралса, инфаркт инсондан инсонга аччиқ сўз, кўпол хатти-ҳаракат ва муносабатлар орқали юқишлиги маълум бўлади. Маълумотларга қараганда, руҳий зарбаларнинг аксарияти ҳасад, иғво, фитнес ва шу каби ярамас иллатлар ҳукмрон бўлган носоғлом муҳит – ишхона ва баъзи оилаларда пишиб етилади.” [9, 82-83.]

Кўринадикки, сўз (нутқ) инсон физиологиясига жуда кучли таъсир этиши мумкин. Чунки инсонларда ҳайвонлардан фарқли ўлароқ ички сигнал системаси мавжуд бўлиб, биринчиси ҳамма жонзодларники каби ички ва ташқи муҳит таъсиридан ташкил топадиган сигнал системаси бўлса, иккинчиси асосан сўздан ташкил топадиган сигнал системасидир. Юқоридагилардан маълум бўлганидек, сўз инсон физиологиясига икки хил – ижобий ва салбий таъсир этиши мумкин. Машҳур немис олим ва шоири И.В.Гётенинг фикрича: “Сўз секин даволайди, тез жароҳатлайди.” [5, 12.]

Оила бекалари мана шу дурдона фикрлари билишлари, оила аъзолар билан бўладиган мулоқот чоғида буни доимо ёдда тутишлари ва амал қилишлари лозим бўлади.

Аёлнинг оиладаги муомала маданияти ўта серқирра ва хилма-хил бўлиб, кичик бир мақолада ҳамма жиҳатларни қамраб олишнинг имкони йўқлиги боис уларнинг айримларини таъкидлаб ўтиш билан кифояланамиз.

Ўзбек хонадонларига келин бўлиб тушган аёллар муомала маданиятини, аввало қуйидагича гуруҳлаш мумкин:

1. Қайнота-қайноналар билан бўладиган муомала маданияти.
2. Турмуш ўртоғи билан бўладиган муомала маданияти.
3. Қайноға-қайнсингиллар билан бўладиган муомала маданияти.

4. Куёвнинг қариндош-уруғлари билан бўладиган муомала маданияти.

5. Фарзандлар билан бўладиган муомала маданияти.

Буларнинг ҳар бири ҳақида алоҳида мақолалар, рисола ва китоблар чоп этилмоқда. [6, 7, 8, 10, 11.]

Хуллас, оилада муомала маданиятининг ўрни шунчаки оилавий масала бўлиб қолмай, давлат аҳамиятига эга бўлган ижтимоий-сиёсий аҳамиятга эга бўлган долзарб масаладир. Бу масалага етарлича эътибор қаратиш ва керакли чора-тадбирларни қўллаш оила, демакки, жамият мустаҳкамлигини таъминлашнинг энг ишончли гаровидир.

Адабиётлар:

1. Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008.

2. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: O‘zbekiston, 2021.

3. Алишер Навоий. Ҳикматлар. – Тошкент: Шарқ, 2006.

4. Аллан и Барбара Пиз. Язык взаимоотношений мужчина и женщина. – Москва, 2007.

5. Гёте. Ҳикматлар. – Тошкент: Маънавият, 2010.

6. Муминов, С., Эҳсонова, М. (2021). Linguapoetic features of English derivations in literary text. *Международный журнал языка, образования, перевода*, 4 (2), 90-67.

7. Mo‘minov, Sh.S. (2022). Memuar, bag‘ishlov va marsiyalarda rahbar muloqot xulqiga xos qirralarning namoyon bo‘lishi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 689-694.

8. Мўминов, Ш.С. (2022). Раҳбар нутқининг таъсир ўтказиш усуллари. *Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 418-426.

9. Турғунбоев Ф., Зоҳидов Ф., Мўминов С. Маънавий-маърифий тарғибот: шакл ва мазмун. – Фарғона, 2011.

10. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Бахтиёр оила. – Тошкент: Шарқ, 2012.

11. Қоратош М. Бахтли оила саройини қураётганларга тўрт мактуб. – Қарши: Насаф, 2010.